

AKTINOMETSITLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

HAMROYEVA SAYYORA SHERALI QIZI

Qarshi davlat universiteti

“Mikrobiologiya va biotexnologiya” kafedrası magistranti

Email: sayyora12332@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279356>

Annotatsiya: Aktinomisetlar – bu bakteriyalar va zamburug‘lar orasida o‘ziga xos o‘rin tutuvchi mikroorganizmlar bo‘lib, ko‘pincha tuproq, suv va o‘simlik qoldiqlarida uchraydi. Aktinomisetlarning biologik ahamiyati juda katta. Ular antibiotiklar (masalan, streptomitsin, eritromitsin) ishlab chiqarishda asosiy manba hisoblanadi. Bundan tashqari, ular o‘simlik o‘shini rag‘batlantiruvchi moddalar ishlab chiqarib, qishloq xo‘jaligida foydali bakteriyalar sifatida ishlatiladi. Ayrim aktinomisetlar azotni bog‘lash xususiyatiga ega bo‘lib, tuproq unumdorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, aktinomisetlar biologik faol moddalar ishlab chiqarishi sababli farmatsevtika, biotexnologiya va ekologik tozalash sohalarida ham keng qo‘llaniladi.

Kalitso‘zlar: Gramm-musbat bakteriyalar, streptomyces, nocardia, micromonospora, geosmin, aktinomikoz, antibiotiklar, streptomitsin, bioremediasiya.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ

Аннотация: Актиномицеты – это микроорганизмы, занимающие уникальное положение между бактериями и грибами, часто встречающиеся в почве, воде и растительных остатках. Биологическое значение актиномицетов велико. Они являются основным источником антибиотиков, таких как стрептомицин и эритромицин, которые широко используются для лечения бактериальных инфекций. Кроме того, они производят вещества, стимулирующие рост растений, что делает их ценными как полезные бактерии в сельском хозяйстве. Некоторые актиномицеты обладают способностью фиксировать азот, что играет ключевую роль в улучшении плодородия почвы. Более того, благодаря способности производить биологически активные вещества, актиномицеты широко используются в фармацевтике, биотехнологии и экологической очистке.

Ключевые слова: грамположительные бактерии, Streptomyces, Nocardia, Micromonospora, геосмин, актиномикоз, антибиотики, стрептомицин, биоремедиация.

BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF ACTINOMYCETES

Abstract: Actinomycetes are microorganisms that occupy a unique position between bacteria and fungi, often found in soil, water, and plant residues. The biological significance of actinomycetes is immense. They are a primary source of antibiotics, such as streptomycin and erythromycin, widely used in the treatment of bacterial infections. In addition, they produce plant growth-promoting substances, making them valuable as beneficial bacteria in agriculture. Some actinomycetes also have the ability to fix nitrogen, which plays a crucial role in improving soil fertility. Furthermore, due to their ability to produce biologically active compounds, actinomycetes are widely utilized in pharmaceuticals, biotechnology, and environmental remediation.

Keywords: Gram-positive bacteria, Streptomyces, Nocardia, Micromonospora,, geosmin, actinomycosis, antibiotics, streptomycin, bioremediation.

KIRISH

Aktinomitsetlar tabiatda muhim rol o'ynaydigan mikroorganizmlar guruhi bo'lib, ular gram-musbat, tarmoqlanuvchi ipchalardan iborat bakteriyalar guruhi hisoblanadi. Aktinomitsetlar tashqi ko'rinishidan zamburug'larga o'xshash, lekin bakteriyalar dunyosiga mansub бўлиб, eng mashhur vakili Streptomyces turkumidir. Ular tuproqda keng tarqalgan, organik moddalarni parchalash orqali moddalar aylanishida muhim rol o'ynaydi. Aktinomitsetlardan dunyodagi antibiotiklarning 60–70% ini ishlab chiqaradi. Shulardan Streptomyces griseus → streptomitsin (sil kasalligiga qarshi birinchi antibiotik), Streptomyces aureofaciens → tetratsiklin.(teri kasalliklari, nafas yo'llari infeksiyalar davolashda qo'llaniladi.), Streptomyces erythraeus → eritromitsin (teri va yumshoq to'qimalar infeksiyalarini davolashda), Streptomyces venezuelae → xloramfenikol (nafas yo'llarini davolashda) ko'p qo'llanadigan turlar hisoblanadi.

Bundan tashqari aktinomitsetlar amilaza, proteaza, lipaza kabi fermentlarni ishlab chiqaradi. Biologik faol moddalar: immunosupressiv moddalar, antitumor birikmalar bo'lib, rapamitsin (Streptomyces hygroscopicus) – transplantatsiyada qo'llaniladigan dori sifatida qo'llaniladi.

Aktinomitsetlar gumus hosil bo'lishida faol ishtirok etadi. Murakkab organik moddalarni (sellyuloza, xitin) parchalaydi → oziqa moddalar aylanishini ta'minlaydi. Tuproqqa xos "yangi yomg'ir hidi" (geosmin) aynan aktinomitsetlardan kelib chiqadi. Ayrim aktinomitsetlar fitogormonlar (auksin, gibberellin) ishlab chiqarib, o'simlik o'sishini rag'batlantiradi. Biopestitsid sifatida ham ishlatiladi: zararkunandalar va patogen zamburug'larga qarshi tabiiy himoya yaratadi.

Ekologik jihatdan esa ular tuproqda organik moddalarni parchalaydi, gumus hosil bo'lishida ishtirok etadi va tuproq unumdorligini ta'minlaydi. Shuningdek, ayrim aktinomitset turlari ifloslangan muhitni tozalashda – bioremediasiya jarayonlarida samarali qo'llaniladi. Qishloq xo'jaligida aktinomitsetlarning fitogormonlar ishlab chiqarishi, o'simlik patogenlariga qarshi antagonistik ta'sir ko'rsatishi ularni biopestitsid sifatida ishlatish imkonini beradi. Bu esa ekinlarning hosildorligini oshirishda va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Umuman olganda, aktinomitsetlar inson hayotida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ularning biologik faoliyati turli sohalarda ulkan imkoniyatlarni ochib bermoqda. Kelgusida ushbu mikroorganizmlar asosida yangi antibiotiklar, bioaktiv moddalar va biotexnologik yechimlarni yaratish istiqbollari dolzarb bo'lib qoladi.

XULOSA

Aktinomitsetlar antibiotiklar va boshqa faol tabiiy mahsulotlar kabi ikkilamchi metabolitlarning muhim manbai hisoblanadi. Ular farmatsevtika, sanoat, qishloq xo'jaligi va ekologiya sohaslarida qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Avvalo, aktinomitsetlar antibiotiklarning eng yirik manbai hisoblanadi. Streptomitsin, tetratsiklin, eritromitsin kabi ko'plab dorilar ushbu mikroorganizmlar faoliyati natijasida olinadi va ular bugungi kunda ham tibbiyot amaliyotida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, aktinomitsetlar tomonidan ishlab chiqariladigan antitumor moddalar, immunosupressiv preparatlar ham farmatsevtik sohada muhim ahamiyat kasb etadi. Biotexnologiya sohasida aktinomitsetlar turli fermentlar,

vitaminlar va organik kislotalarni ishlab chiqarish orqali oziq-ovqat, kimyo va farmatsevtika sanoatida keng qo'llanilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Yunusov X.B., Elmurodov A.A., Xodjayeva N.J., Akbarova G., Azamatov Sh. Sanoat mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Ideal Press, 2023. – 246 b.
2. Silva G.C., Kitano I.T., Ribeiro I.A.F., Lacava P.T. The potential use of actinomycetes as microbial inoculants and biopesticides in agriculture // *Frontiers in Soil Science*. – 2022. – Vol. 2. – Art. 833181.
3. Sharma M., Dangi P., Choudhary M. Actinomycetes: source, identification, and their applications // *Abstract Microbiology Applied Science*. – 2014. – Vol. 3, №2. – P. 801–832.
4. Wang M., Xue J., Ma J., Feng X., Ying H., Xu H. *Streptomyces lydicus* M01 regulates soil microbial community and alleviates foliar disease caused by *Alternaria alternata* on cucumbers // *Frontiers in Microbiology*. – 2020. – Vol. 11. – Art. 573478.
5. Rothrock C.S., Gottlieb D. Role of antibiosis in antagonism of *Streptomyces hygroscopicus* var. *geldanus* to *Rhizoctonia solani* in soil // *Canadian Journal of Microbiology*. – 1984. – Vol. 30. – P. 1440–1447.
6. Chopra I., Roberts M. Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance // *Microbiology and Molecular Biology Reviews*. – 2001. – Vol. 65, №2. – P. 232–260.
7. Ryan K.J., Ray C.G. *Sherris Medical Microbiology*. – 7th ed. – New York: McGraw Hill, 2022.
8. Katzung B.G. *Basic & Clinical Pharmacology*. – 15th ed. – New York: Lange, 2021.